

UDK: 631.82. 631.563

**TOG' YONBAG'IRLARIDA NAMLIK TO'PLASH
TERRASALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA O'RMON EKISH
TEXNOLOGIYASI.**

Urazkeldiev Abduvohid Bakhtiyorovich

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti, qishloq xo'jaligi fanlari
nomzodi

email: ismiti@minwater.uz

Raxmatov Alibek Mavlonovich

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

email: lidepkarshi@mail.ru

Xayridinov Sardor Nutfullo o'g'li

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

email: ismiti@minwater.uz

Annotatsiya: Maqolada tog' yonbag'irlarida namlik to'plash terrasalaridan foydalangan holda o'rmon ekinlarini etishtirish orqali o'rmonlarni tiklash, yog'ingarchilik kam bo'lgan va sug'orishsiz yillarda ham ko'chatlarning yuqori yashovchanligini ta'minlaydi.

Аннотация: В статье показано, что лесовосстановление путем возделывания лесных культур с использованием влагонакопительных террас на склонах гор обеспечивает высокую приживаемость сеянцев даже в годы с малым количеством осадков и без полива.

Annotation: The article shows that forest restoration through the cultivation of forest crops using moisture-accumulating terraces on mountain slopes ensures high seedling survival even in years with low rainfall and no irrigation.

Kalit so'zlar: terrasa, ko'chat, nam saqlash, loyiha, o'rmonzorlar, o'rmonni tiklash, ekish sxemasi, sug'orish.

Ключевые слова: терраса, саженец, удержание влаги, проект, лесные массивы, восстановление леса, схема посадки, орошение.

Keywords: terrace, seedling, moisture retention, project, woodlands, forest restoration, planting scheme, irrigation.

Kirish. O'zbekiston hududidagi 11,5 million gektar yerni o'rmon maydoni egallaydi, ular atmosferadan karbonat angidridni o'zlashtiradi va kislorod chiqaradi. 1 gektar 20 yoshli qarag'ay – 7,3 tonna kislorod chiqaradi, 9,4 tonna karbonat angidridni yutadi. 1 gektar 60 yoshli qarag'ay – 10,9 tonna kislorod chiqaradi, 14,4 tonna karbonat angidridni yutadi. 1 gektar 40 yoshli eman – 14,0 tonna kislorod chiqaradi, 18,0 tonna karbonat angidridni yutadi. O'sish davrida 1 gektar qarag'ay o'rmoni – 450 kg fitentotsidni chiqaradi, ya'ni efir moylari, balzamlar, uchuvchi vitaminlar, qatronlar, taninlar va xushbo'y moddalarni o'zidan ishlab chiqaradi.

1 gektar archa bir kunda – 30 kg fitentotsidni chiqaradi. O'sish davrida 1 gektar yaproq bargli o'rmonlar atmosferaga o'rtacha 2500-3000 va mevali daraxtlar 5000 tonnagacha suvni bug'laydi.

Muammoning qo'yilishi. Qashqadaryo viloyat o'rmon xo'jaliklarida chorva mollarining tartibsiz o'tlatilishi, daraxt va butalarning kesilishi tuproqning degradatsiyasiga olib keldi. O'rmonzorlar tabiiy tiklanmaydigan xolga kelganda, yog'ingarchilik kam bo'lgan va sug'orishsiz yerlarda inson omili bilan o'rmonni tiklash uchun terrasa qilgan xolda namlik to'plash zaruriyati to'g'ildi.

Ma'lumki o'rmon o'stirish, ularni maydonlarini kengaytirish o'nlab yillar bilan o'lchaladigan uzoq jarayondir. (X.M.Talipov. 2022-3 b.)Faoliyat:

Iqlimga mos ko'chatlarni tanlab olish.

Maxsus texnikalardan foydalangan xolda tog' yonbag'irlarini kesib terrasa qilish.

Ekish uchun chuqurlarni qazish.

O'rmon ko'chatlarini ekish.

Hayvonlarni o'tlamasligi uchun materiallar sotib olish va ekilgan maydon atrofida panjara o'rnatish.

Natijalar.

Terrasa orqali o'rmon barpo etishda birinchi navbata rejali loyihalash amalga oshiriladi. Tadqiqotimizda Qashqadaryo davlat o'rmon xo'jaligi tomonidan 108 gektarli terrasa shaklda o'rmon barpo yetishni tushuntirib o'tamiz. Terrasalarning rejalashtirish tuzilmasi Qashqadaryo davlat o'rmon xo'jaligi hududining reliefi, mavjud avtoyo'llar va tabiiy xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantiriladi. Obyektlarni joylashtirish yer resurslaridan oqilona foydalanish, o'rmon fondini asrash va barqaror o'rmonchilikni ta'minlashga qaratilgan.

Ekologik xavfsizlikka va tabiiy muhitga aralashuv darajasini minimallashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Infratuzilma elementlari va xizmat ko'rsatish zonalari tabiiy va texnologik jarayonlar hamda hududning funksional zonalashuvini hisobga olgan holda joylashtirildi.

Qurilish-montaj ishlarini boshlashdan oldin, mavjud bo'lsa, yer osti muhandislik tarmoqlarining aniq joylashuvini belgilash va ularni muhofaza qilish choralarini ko'rish lozim.

Loyiha amaldagi qurilish va ekologik me'yorlar, sanitariya va yong'in xavfsizligi talablariga muvofiq ishlab chiqiladi.

- Koordinatalar shartli tizimda ko'rsatilgan, balandlik tizimi — Baltika tizimi.

General reja quyidagilarni inobatga olgan holda tuziladi:

- tabiatdan foydalanish va barqaror rivojlanish bo'yicha xalqaro standartlarga mos keladigan yechimlarni qo'llash

- tuproq eroziyasining oldini olish maqsadida hududdan samarali foydalanish va terraslash

- yotoqlar va tekisliklarda o'rmon massivlarini saqlash va tiklash

Vertikal rejalashtirish tabiiy relefni inobatga olgan holda amalga oshirilgan qatlamni kesish va tuproq to'kish ishlari ko'zda tutilgan bo'lib, harakatlanish yo'llari va ishchi maydonlarda optimal yotilishi ta'minlanadi. Relefnii tashkil etish rejasi mavjud yo'l tarmog'i va tabiiy drenaj tizimlari bilan muvofiqlashtiriladi.

Terraslash.

Yer qatlamini ekskavator yordamida kesib olinadi. Terrasalar oralig'i 10m, terassa kengligi esa 2m, va 1.2m joyi ko'chat ekish uchun yumshatiladi. Terrasa qurilishi vaqtida qo'shimcha tuproq olib kiritilmaydi. Ish jarayonida hosil bo'lgan ortiqcha tuproq qo'shiladi. Terrasa qilingan maydonga 6m oraqliqda ko'chat ekiladi. Tog'li hududda suv tashish mashinalarining harakati mumkin bo'lmaganligi sababli, ekinlar qo'l yordamida sug'oriladi. Sug'orish asosan, 1 dona ko'chat uchun yillik 0,12 m³ miqdorda belgilanadi.

Terraslangan yerda daraxt ekish konstruksiyasi va texnologiyasi

Terraslangan tekisliklarda daraxt va butalarni ekishda maxsus konstruktiv va agrotexnikaviy yechimlardan foydalanish zarur. Bu usullar o'simliklarning mustahkam ildiz otishini, namlikni ushlab qolish va eroziyaning oldini olishni ta'minlaydi.

1. Ekishdan oldin uchastkaning sharoitlarini baholash.

- Ekish ishlarini boshlashdan oldin terrasalarning sharoitlari tahlil qilinadi:
- Yorug'lik darajasi: janubiy yonbag'irlar — ko'proq quyoshli; shimoliy — soyali;
- Yer tuprog'i sharoiti: gilimsi va qumloq yerlar orasida farqlar bo'lishi mumkin;
- Namlik darajasi: terrasaning pastki qatlamlarida so'rib qolish yoki botqoqlanish ehtimoli bor;
- Yonbag'irning nishabligi: chuqurlik va drenaj tizimini hisoblashda muhim.

Ushbu ma'lumotlar asosida yonbag'irda yaxshi ildiz otadigan va yer eroziyasini oldini olish vazifasini bajaradigan daraxt va butalar turlari tanlab olinadi.

2. Ekish chuqurini tayyorlash.

- Chuqur o'Ichamlari: standart o'Ichami $60 \times 60 \times 60$ sm bo'lib, tuproq turi va ildiz tizimining diametriga qarab o'zgartirilishi mumkin.

Toshli-tuproq qatlamda — $100 \times 100 \times 100$ см.гача qazilib toshli qatlam olib tashlanadi, o'rniga tuproqli qatlam standart usulda — $60 \times 60 \times 60$ см.га xosildor tuproq bilan almashtiriladi.

- Drenaj qatlami: chuqur tubiga 10–15 sm qalinlikda mayda shag'al yoki tosh yotqiziladi. Bu ayniqsa terrasaning pastki qatlamlarida ortiqcha namlikni chiqarish uchun zarur.

- Tuproq aralashmasi: chuqur quyidagi aralashma bilan to'ldiriladi: 75% hosildor tuproq, 25% o'simlik qatlamidagi tuproq;

- loyiha me'yorlari asosida mineral va organik o'g'itlar.

Eroziya xavfi yuqori bo'lgan yonbag'irlarda chuqur ichida barqarorlikni ta'minlash maqsadida geoto'qimlar yoki mustahkamlovchi to'rlar qo'llaniladi.

3. Terrasalarda daraxtlarni joylashtirish sxemasi.

- Ekish ishlari terrasalar darajasi bo'yicha shaxmat usulida yoki chiziqli tartibda amalga oshiriladi.

- Daraxtlar orasidagi masofa ularning turiga bog'liq:

- O'rta va yirik hajmdagi daraxtlar uchun: kontur bo'ylab 10,0–5,0 metr;

- Guruh holda ekishda: $10,0 \times 6,0$ m; $8,0 \times 6,0$ m; $6,0 \times 6,0$ m sifatida ekish mumkun.

- Yonbag'irlar va jar yoqalarigacha bo'lgan eng kam masofa — 1,5 metrdan kam bo'lmasligi kerak;

- Yer osti kommunikatsiyalaridan — kamida 5,0 metr uzoqlikda bo'lishi lozim;

- Yo'llar va tirkamalar (podporka devorlari)dan — kamida 2,0 metr masofada uzoqlikda bo'lishi kerak.

4. Daraxt atrofini mustahkamlash.

Yonbag'irlarda daraxt atrofida yerdan valik yoki past bo'yli tayanch yoqasi (balandligi 10–15 sm) hosil qilinadi, bu suv quyish paytida suvni ushlab turishga yordam beradi. Zarur hollarda yomg'ir suvi ortiqchasini chiqarish uchun nuqtaviy drenaj kanallari o'rnatiladi.

5. Qo'shimcha choralar.

- Katta yonboshli yerlarda ko'chatlar ag'darilib ketmasligi uchun ikki tomondan yengil og'ma holda qadaqlangan qadoqchalar (qolishlar) bilan mahkamlanadi.

- Ekish chuqurining yuqori qismida ba'zan namlikni saqlash maqsadida mulcha qatlami (yog'och parraklari, po'stloq, somon – somon) qo'llaniladi.

- Ochiq terrasalarda ko'chat ildiz otgunigacha shamoldan himoya qiluvchi pardalar o'rnatilishi mumkin.

Terassa uchun ekish texnologiyasi va agrotexnik tadbirlar.

Terassalashtirilgan hududda daraxt va butalarni ekishda relief, gidrologiya va tuproqning barqarorligiga xos xususiyatlar inobatga olinishi shart. Ishlar yonbag'irning nishabligi, terrasalarning yo'nalishi va yer tuprog'ining mustahkamligi hisobga olingan holda amalga oshiriladi.

1. Terrasalangan uchastkalarni tayyorlash.

- Ekishdan oldin terrasalar loyihada belgilangan nishabliklarga rioya qilgan holda rejalashtiriladi, bu tuproq eroziyasi va suvning to'planishini oldini oladi.

- Tuproqning yuqori qatlami qurilish chiqindilari, toshlar va zichlashgan qatlamlardan tozalanadi.

- Zarur hollarda yonbag'irlar qo'shimcha mustahkamlanadi.

2. Ekiladigan material assortimenti.

- Qiyalik sharoiti, shamol yuki va tuproq namligining o'zgarishiga bardoshli daraxt va butalar turlari tanlab olinadi.

- Ko'chatlarning yoshi — 3 yoshdan 5 yoshgacha, bo'yi — kamida 2 metr bo'lishi kerak.

- Ildiz tizimi yopiq holda yoki tashish vaqtida ishonchli o'ralgan bo'lishi shart.

3. Ekish mavsumi va muddatlari.

Ekish ishlarini bahorgi (mart–aprel) yoki kyzgi (oktyabr–noyabr) davrlarda amalga oshirish tavsiya etiladi, bu havo sharoiti va texnika vositalarining mavjudligiga bog'liq holda belgilanadi.

4. Qiyaliklarda ekishning o'ziga xosliklari.

- Daraxtlar terrasalar konturi bo'ylab shaxmat usulida yoki qatorda joylashtiriladi, bu tuproqni mustahkamlashga yordam beradi.

- Ildiz bo'yni (ildiz bilan tanani tutashtiruvchi joy) tuproq sathi bilan bir xil darajada joylashishi lozim.

- Ekishdan so'ng namlikni ushlab turish va eroziyadan himoya qilish maqsadida mulchlash ishlari olib boriladi (torf, hashak, yog'och qirindilari bilan).

Terassalangan yerlardagi ko'chatlarga birinchi yil davomida parvarish.

- Sug'orish: doimiy ravishda amalga oshiriladi, ayniqsa janubiy yonbag'irlarda. Quriq davrlarda vaqtinchalik sun'iy sug'orish tizimlari o'rnatilishi mumkin.

- Yumshatish va o't o'lash: ehtiyotkorlik bilan bajariladi, terrasaning nishabligi buzilib ketmasligi lozim.

- O'g'itlash: organik va mineral o'g'itlar bilan ikki bosqichda — bahorda va kuzda oziqlantirish amalga oshiriladi.

- Shoxlarni formalashtirish: sanitar va shakl berish uchun kesish ishlari bahor faslida olib boriladi.

- Tanaga ohak surtish (pobelka): quyosh yonig'i va zararkunandalardan himoya qilish uchun amalga oshiriladi.
- Eroziyadan himoya: yonbag'ir holati doimiy ravishda ko'rikdan o'tkaziladi, zarurat tug'ilganda pokrivchi o'tlar qayta ekiladi yoki geomateriallar

Хулоса

O'rmonzorlar tabiiy tiklanmaydigan xolga kelganda, yog'ingarchilik kam bo'lgan va sug'orishsiz yerlarda inson omili bilan o'rmonni tiklash uchun terrasa qilgan xolda namlik to'plash zarur. Terrasa qilingan yerda namlik ko'chat uchun yetarli to'planadi. Qiyalik sharoiti, shamol yuki va tuproq namligining o'zgarishiga bardoshli daraxt va butalar turlari tanlab olinadi.

Ko'chatlarning yoshi 3 yoshdan 5 yoshgacha, bo'yi kamida 2 metr bo'lishi kerak. Ildiz tizimi yopiq holda yoki tashish vaqtida ishonchli o'ralgan bo'lishi shart. Yuqoridagi ko'rsatmalar bajarilsa Terrasalar ko'p yillar hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Greyson, Dj. Gorodskayaekologiya. Moskva: MGU, 2020.
2. Bolund, P., Hunhammar, S. "Ecosystem Services in Urban Areas." Ecological Economics, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun, 2019.
4. O'zbekiston Ekologiya vazirligi hisobotlari (2020–2024).
5. Tzoulas, K. et al. "Green Infrastructure and Urban Planning." Journal of Urban Ecology, 2018.
6. World Bank. Green Infrastructure in Urban Planning, 2022.
7. Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларида ўрмонзорлар барпо этиш асослари Х.М.Талипов. 2022-1756.
8. <https://agro-olam.uz/11-05-2020-2/>